

ЧАСТИ РЕЧИ И ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ

КАМОЛОВА БИБИКАЛОН БОБОМУЛОЕВНА

кандидат педагогических наук, доцент кафедры романо-германских языков
Международного университета иностранных языков Таджикистана имени Сотима Улугзода.
Республика Таджикистан, г. Душанбе

***Аннотация.** Статья посвящена проблеме классификации частей речи на этапе Althochdeutsch немецкого языка, то есть в древний период. Автор доказывает их различия в различных предложениях, приводя список частей речи в этот древний период. Стоит отметить, что в будущем система частей речи претерпит новые изменения. Сведения об исторических изменениях частей речи дал академик В. Л. Щерба в своей статье «О частях речи русского языка», идеи которого совершенно неразрывно связаны с немецким языком и этапами его исторического становления.*

Система частей речи в немецком языке не стояла на месте, а развивалась на протяжении его истории в связи со становлением всего грамматического строя. По всей видимости, количество частей речи увеличивается по мере формирования языка. В статье отмечается, что в древнегерманском языке модальные слова и причастия не выполняли функции частей речи. В современном немецком языке, по мнению большинства лингвистов, существуют подобные типы частей речи. Определить точное время появления этих частей речи весьма сложно. Чтобы глубже и яснее объяснить и интерпретировать морфологическую структуру немецкого языка, кратко рассмотрим части речи, которые являются основной единицей, изучаемой в данном разделе. В статье рассматривается идея о том, что существительные в древнегерманском языке имели следующие категории: род-мужской, женский, средний, число-единственное и множественное, падеж-именительный, родительный, дательный, винительный. Существовавшая ранее форма винительного падежа не отличалась от дательного, поэтому оба падежа были объединены, в результате чего образовалось 4 падежа, то есть теперь именительные части речи спрягаются по падежам, действующим в современном немецком языке.

***Ключевые слова:** части речи, морфологическая система, древний язык, именная группа, категории существительных*

PARTS OF SPEECH AND THEIR CLASSIFICATION IN THE MORPHOLOGICAL SYSTEM OF THE OLD HIGH GERMAN LANGUAGE (ALTHOCHDEUTSCH)

KAMOLOVA BIBIKALON BOBOMULOEVNA

candidate of pedagogical sciences, associate professor of the department of Romano-Germanic languages of the Tadjik International University of Foreign Languages named after Sotim Ulughzoda. Republic of Tajikistan, Dushanbe

***Abstract.** This article is devoted to the problem of classifying parts of speech in the Althochdeutsch stage of the German language, that is, the ancient period. The author proves their differences in various sentences by presenting a list of parts of speech in that ancient period. It is worth noting that in the future the system of parts of speech will undergo new changes. Academician V.L. Sherba gave information about the historical changes in parts of speech in his article entitled “On the Parts of Speech of the Russian Language”, whose ideas are completely inextricably linked to the German language and the stages of its historical formation.*

The system of parts of speech in the German language did not stand still, but developed over the course of its history in connection with the formation of the entire grammatical structure. Apparently, the number of parts of speech increases with the formation of the language. The article

notes that in the Old German language, modal words and participles did not function as parts of speech. In modern German, according to most linguists, there are such types of parts of speech. It is very difficult to determine the exact time of the appearance of these parts. In order to explain and interpret the morphological structure of the German language in more depth and clarity, we will briefly consider the parts of speech, which are the main unit studied in this section. The content of this article sheds light on the idea that nouns in the ancient German language had the following categories: gender - masculine, feminine, neuter, number - singular and plural, case - nominative, genitive, dative, accusative. The previously existing form of the accusative case was not distinguished from the dative case, and therefore both cases were merged, resulting in 4 cases, that is, now the nominative parts of speech are conjugated according to the cases in force in the modern German language.

Keywords: *parts of speech, morphological system, old language, noun group, noun categories*

В немецком языке присутствуют те же грамматические категории, что и во многих других языках, но при этом имеют собственную специфику. К ним относятся: лицо и число, время, залог и наклонение. В немецком языке два числа –единственное и множественное, каждому из которых соответствует три лица. Четвёртым лицом условно называют форму вежливого обращения, выраженную местоимением *Sie*. Парадигма спряжения выглядит следующим образом: *ich gehe –du gehst –er (sie, es) geht –wir gehen –ihr geht –sie gehen – Sie gehen*.

Время немецкого языка призвано установить временное соотношение между называемым действием и моментом речи в абсолютном употреблении или другим действием – в относительном. Всего выделяют три временных ступени: настоящее, прошедшее и будущее время, –они выражают начало действия в настоящем, прошлом или будущем соответственно. В рамках этих ступеней функционируют шесть временных форм: *Präsens*, *Präteritum* (*Imperfekt*), *Perfekt*, *Plusquamperfekt*, *Futur I* и *Futur II*. Первые два относят к простым временам, остальные –к сложным. Отнесение к тем или другим определено сложностью синтаксической конструкции, которой соответствует то или иное время. Так, для *Präsens* используется лишь один смысловой глагол сличным окончанием, а для *Perfekt* – вспомогательный и смысловой в форме второго причастия (*Partizip II*). Залог немецкого языка обозначает направленность действия относительно подлежащего. Активный залог (*Aktiv*) имеет место, когда действие направлено в сторону от подлежащего, пассивный (*Passiv*) –когда подлежащее само является объектом воздействия, выраженного глаголом. Например: *Dann macht Rick die Fenster auf* (*Aktiv*) – *Die Fenster werden von Rick aufgemacht* (*Passiv*). Отдельно выделяют пассивный залог состояния- стив (*Stativ*). Наклонение в немецком языке всего три: изъявительное (*Indikativ*), повелительное (*Imperativ*) и сослагательное (*Konjunktiv*). Кроме личных форм немецкий глагол имеет две неличные формы: инфинитив (*Infinitiv*) и причастие (*Partizip*). Каждая из них, в свою очередь, предполагает ещё по две формы. Из них наиболее часто встречаются *Infinitiv I* и *Partizip II*, которые наряду с *Präteritum* составляют триаду форм немецкого глагола, используемых для построения основных конструкций. (Википедия).

В древнегерманском языке, как и в других индоевропейских языках, существовала развитая система частей речи, включая: существительное, местоимение, прилагательное, числительное, глагол, наречие, предлог и соединительное слово. Позже в древнегерманском языке появляется еще одна часть речи-частица. Существительное, прилагательное, местоимение и числительное можно объединить в группу имен (*Nomen*). Эти части речи склоняются в зависимости от падежа. Числительное склоняется частично. Затем система частей речи подвергается изменениям. Академик В.Л. Шерба в своей статье «О частях речи русского языка» утверждает, что его идеи тесно связаны с древнегерманским языком и его историческим развитием.

Система частей речи в немецком языке не оставалась неизменной, а развивалась в течение времени вместе с формированием грамматической структуры языка. Очевидно, что количество частей речи увеличивается по мере формирования языка. Так, например, в древнегерманском языке модальные слова и частицы не действовали как части речи, тогда как в современном немецком языке эти части речи существуют, и их появление трудно точно датировать. Для более глубокого и ясного объяснения морфологической структуры немецкого языка рассмотрим части речи, которые являются основными объектами изучения этой области.

Существительное в древнегерманском языке имело следующие категории: род— мужской, женский, средний; число—единственное и множественное; падеж—номинатив, генитив, датив, аккузатив. Форма прежнего аккузатива не отличалась от формы датива, и потому оба падежа были объединены. В результате существовало четыре падежа. Существительные склонялись с помощью суффикса, который уже был связан с корнем или соединительным элементом. Этот суффикс можно было сравнить с готским языком. Склонение существительных по родам происходило следующим образом:

1. Основа с гласным:

- а) -e- для женского рода,
- б) -u- для мужского и женского рода,
- в) -i- для всех трех родов.

2. Основа с согласным:

- а) -n- для всех родов,
- б) -r- для мужского и женского родов,
- в) -s(-es) для среднего рода,
- г) er(-er) для мужского рода.

3. Основа без суффикса для мужского и женского рода.

Существительные, имеющие основу с суффиксом -r, в номинативе в единственном числе принимали окончание -a: например, **nama** (имя), **oxa** (бык); для женского рода— -e: **sunne** (солнце), **heorte** (сердце); для среднего рода — -e: **ēare** (ухо), **ēaze** (глаз). В среднем роде формы номинатив и аблатив совпадали.

Прилагательное в древнегерманском языке имело следующие типологические особенности:

- 1. Грамматическое согласование с существительным, с которым оно связано;
- 2. Склонение по двум формам, в зависимости от определенности или не-определенности существительного, с которым связано прилагательное;
- 3. Изменение по степени сравнения.

Грамматическое согласование означает изменение прилагательного по родам, числам и падежам в зависимости от связи с существительным в предложении. В зависимости от определенности или неопределенности существительного, прилагательное также приобретает форму определенности или неопределенности. Другие виды местоимений, такие как определенные и неопределенные местоимения, относительные, вопросительные и другие, также широко использовались в древнегерманском языке и склонялись соответственно.

Наречия в древнегерманском языке подразделялись на простые, составные и сложные.

Числительные изменялись по падежам, при этом порядковые числительные склонялись по сильному типу, а количественные —по слабому. В древнегерманском языке, как и в других древних германских языках, система глаголов имела следующие категории:

- 1. Категория числа: единственное и множественное;
- 2. Категория лица: первое, второе и третье;
- 3. Категория наклонения: изъявительное, условное и повелительное;
- 4. Категория времени: настоящее и прошедшее;
- 5. Три формы неопределенности: инфинитив, форма глагола I и II.

Настоящее время в определенных условиях с помощью наречий будущего времени указывало на выполнение действия в будущем. К концу древнегерманского периода появились специальные формы будущего времени и другие сложные временные формы. В отличие от этих характеристик, система глаголов в древнегерманском языке и других германских языках отличалась еще одной особенностью: все глаголы делились на две группы в зависимости от использования различных грамматических средств для формирования форм прошедшего времени: сильные глаголы и слабые глаголы. **Сильные глаголы** (или глаголы с изменяемым корнем) образуют форму прошедшего времени и форму II типа прилагательного, изменяя гласный в корне. **Слабые глаголы** (или глаголы с суффиксацией) образуют форму прошедшего времени и форму II типа прилагательного с помощью добавления суффикса -d (-t), который имеет зубной звук. Суффиксация является характерной особенностью слабых глаголов, при этом их корень остается неизменным во всех формах.

В процессе написания статьи мы были тщательно ознакомлены с общими особенностями понятия глагола в изученных нами языках, а также провели сравнительный анализ основных категорий глаголов в немецком и таджикском языках. путем сравнения их друг с другом. Рассматриваются основные общие и различные элементы глагола как грамматической категории в двух разноструктурных языках, что является темой следующей статьи.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Ахманова, 1966–Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М.: Советская энциклопедия, 1966.
2. Берков В.П. Введение в германистику: учебник для университетов М.: Высшая школа, 2006. 199с
3. Бухоризода А.Л. Функция местоименных суффиксов в современном таджикском литературном языке. Автореф. канд. дис. Сталинабад, 1954.
4. Бузургзода Л. Ниёзмухаммадов Б. Грамматикаи забони тоҷикӣ, қ.1, Фонетика ва морфология, барои мактабҳои миёнаи ноҳура ва миёна. Сталинобод, Нашр.давл. Тоҷ. 1946. 140 с.
5. Бозидов Н. Муқаддимаи забоншиносӣ. Душанбе, Маориф.1977.
6. Кронгауз М. А. Глагольная приставка, или координата времени / Отв. ред. Н. Д. Арутюнова, Т. Е. Янко. –М.: Индрик, 1997. – С. 152-153.
7. Смирнова Т. Н. Немецкий язык. Интенсивный курс. Начальный этап. – М.: Оникс, 2005. – С. 57-59. –ISBN 5-329-01422-0
8. Claus Juergen Hutterer. Die germanischen Sprachen: Ihre Geschichte in Grundzügen. Budapest, 1999. 177 с.
9. Hugo Moser, Hugo Stopp. Grammatik des Fruehochdeutschen. Heidelberg, 1970 –1988. –280 с.
10. Stefan Sonderegger. Althochdeutsche Sprache und Literatur: Eine Einführung in das älteste Deutsch. Darstellung und Grammatik. –Berlin, 1987 Herbert Genzmer. 172 S.
11. Глагол//Языкознание. Большой энциклопедический словарь/Гл. ред. В. Н. Ярцева.–2-е изд.–М.:Большая Российская энциклопедия, 1998. – 658 с.